

АЛИШЕР НАВОЙИ ИЖОДИДА ФАСЛЛАРНИНГ “ВАҚТ” КОНЦЕПТИ СИФАТИДА ТАЛҚИНИ

Исламова Муҳаббат Михтибаевна

Жумабек Ташенов номидаги Педагогика университети катта ўқитувчиси

Аннотация: Алишер Навоий инсон умрини табиатнинг тўрт фаслига бўлиб, бадий, рамзий-тимсолий ҳамда инсон умрининг ўткинчи эканлигини тавсифлайди. Нафақат адиб ижодида, фасллар тимсоли давр, вақт, умр, саргузашт ва шунга ўхшаш бир қанча “вақт” концептига алоқадор маъновий хусусиятлар занжирида боғлиқлик концепцияси асосида эътироф этилади.

Калит сўзлар: концепт, инсон умри, табиат тасвири тўрт фасл хусусиятлари, инсон умрининг табиат билан уйғунлашуви.

Abstract

Alisher Navoi divides human life into four seasons of nature, describing the artistic, symbolic-figurative and transience of human life. Only in literary works, the symbol of the seasons is recognized on the basis of the concept of connection in the chain of semantic features related to the concepts of era, time, life, adventure and a number of similar "time".

Keywords: concept, human life, description of nature, features of the four seasons, harmony of human life with nature.

Алишер Навоийнинг “Хазоний-ул маъоний” девони қисмлари рамзий-тимсолий маънода тўрт давр, тўрт умр саргузаштларига муқояса қилинган ҳолда табиат фаслларнинг тўрт даврига боғланганлиги эса, адибнинг ижодида ўз ифодасини топган[1;2;4;].

Баҳор элга айшуманга изтироб,

Кулуб ҳолима, барқу йиглаб йиглаб саҳоб.

Демак, бу байт мазмунида, қишдан кейин баҳорнинг келиши элга хурсандчилик олиб келади. лекин таҳлилимиз мазмунида бу фасл ишқдан озор чеккан ошиқ кўнглига итироб солади[1;2;3;5;].

Баҳору боғ сайридин не гул, не сарвдур комим,

Будур комики, шояд учрагай сарви гуландоним[6;7;8;].

Адибнинг бу байтларида эсабаҳорда боғни сайр қилиш, гўзал табиатни, ундаги гул, ундаги гул дарахтларни кўриш эмас, балки сарви гуландомни учратишдан иборат.

Ғам хазонин зоҳир этмиш чехрайи зардим менинг,

Борғали елдик баҳори нозпарвардим менинг.

Бу байтда “Ғам хазони” куз фаслини ифода этмоқда.

Ҳар бири юз миннат айлар, эрур бу ҳам жафо,

Юз-у зулфинг даврида мундоқ кечар ёзи.-у қишим.

Адибнинг бу байт тавсифида эса ошиқ таъналар ичида яшайди. Ошиқнинг “ёз-у-қиши”, яъни ошиқнинг бутун ҳаёти(яъни тўрт даври) маъшуқа ҳажрида яшайди.

Боғингга етмасун ошуб хазондин, ёраб,

Гул била сарвунгга осеб замондин, ёраб.

Демак, бу байт маъносида ғавфо, тўполон, ҳаяжон, кўрқув маъноларини ифодалайди.

Баҳор сенсиз ўлубдур манга ажаб дўзах,

Кизил гул анда ўту, оқ шукуфларидур, ях.

Яъни “шукуфа” сўзи гул, чечак, гунча маъноларида, баҳор фасли эса ёрсиз ошиқ учун дўзахни ифодалайди.

Ғам хазонида тўкармен ошиқлар, тортиб гирев,

Навбаҳор андоқки, ёғқойлар блутлар кўкаришиб.

Бу байт тавсифида ҳам “Ғирев” сўзи шовқин-сурон, қийкирикни ифодалайди. “Ғам хазони” эса куздаги япроқлар(барглари) сарғайи тўкилиши ифодаланган.

Баҳор эл гулга мойил, бағрима юз хор, ҳар соат.

Ётиб ҳар хоридин кўнглумга минг озор ҳар соат.

Баҳор-аслида гул фасли. Бироқ бу гуллар ишқдан азоб чеккан ошиқ қалбида эса ҳар соатда юзта тикан пайдо қилади. Ва ҳар бир тикандан унга мингта озор етади. Бу байт мазмунида адибнинг тавсифича, юзта тиканнинг ҳар бири ошиқ қалбига мингта бўлиб санчилади.

Навбаҳор ўлди-ю, мен ҳажрида соқий май тут,

Токи йиғлай қилибон арбада андоқки, булут.

Ҳажрдин абри баҳори кибидур тийра кўзум,

Кўз очиб очкунча, эйбарқи висол, они ёрут[6;7;8;].

Демак, “арбада” сўзи шовқин-сурон, тўполон, қий-чув, ғавфо, ғазаб маъноларида келган. Байт мазмунига кўра соқийга мурожаат эса ошиқ холатини акс эттиради. Яъни баҳор келган бўлса ҳам, у айрилиқдан, хижрондан қийналмоқда. Шунинг учун ҳам у соқийдан май сўрайди. Май таъсирида эса булутлардан шовқик-н-сурон билан ёғаётган ёмғир янглиғ кўз ёшлари тўкилиши тавсифланади. Адибнинг эътирофи бўйича ошиқнинг йиғлаб-йиғлаб баҳор булутидай хира тортган кўзлари “кўз юмиб очкунча”- тез фурсатда висол чакмоғи ёрдамида чакнашини истади. Зеро, инсоннинг кўзлари хурсандчиликдан чакнайди, хафа бўлганда хира тортади.

Демак, биз тавсифлаган табиат тасвири, фаслларнинг инсон ҳаётига муқояса қилиниши когнитив тилшуносликнинг “Вақт”, “давр” концептлари мазмуни билан уйғунлашиб, инсон умрининг тўрт фаслга бўлиниши назаримизда, адиб тавсифи бир катта девонни ташкил этиши ҳам давр ва вақт билан боғлиқ масалалар эканлиги юқоридаги тавсифий маълумотларимиз мазмунида ўз аксини топган.

Адабиётлар

1. Алишер Навоий асарлари луғати. Алишер Навоий асарларининг ўн беш томлигига илова.. 1972. 784 б.
2. Равшанов М. Картина мира и семантика// Scientific impulse 1(10).2023.
3. Равшанов М. Сравнительно-типологического изучения языков в произведениях Алишера Навои//Инновационные научные исследования в современном мире. 2021. С.136-142
4. Равшанов М. Вопросы праязыковой реконструкции в лингвистическом трактате Алишера Навои 2012.
5. Равшанов М. Категории квантативности существительных староузбекского языка(на материале произведений Алишера Навои)//Actual problem of Turkic studies. С.244
6. Алишер Навоий. Биринчи девон. Ғаройиб-ус-сиғар. Тошкент. Тамаддун. 2011. 785-б.
7. Алишер Навоий. Иккинчи девон. Наводир уш-шабоб. Тошкент. Тамаддун. 2011. 731-б.
8. Алишер Навоий. Учинчи девон. Бадоеъ –ул васат. Тошкент. Тамаддун. 2011. 738-б.
9. Алишер Навоий. Тўртинчи девон. Ғаввойид ул-қабир. Тошкент. Тамаддун. 2011. 779-б.